

XX АСРНИНГ 80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ МАЪНАВИЙ СОҲАЛАРНИНГ БАЪЗИ МУАММОЛАРИ.

Тангрикулов Жамшид Эркинович

Термиз давлат педагогика институти ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада XX асрнинг 80 йилларида Ўзбекистондаги маънавий ва маърифий соҳаларнинг бир қатор оммавий ахборот воситаларида ёритилган муаммолар таҳлилий жиҳатдан ёритиб берилган

Калит сўзлар: Тил, Совет даври, миллий матбуот, ўзбек тили, Ўзбекистон Компартияси, 1989 йил 21 октябр.

Тил ҳар бир миллатнинг кўзгуси, унинг ҳақиқий сарчашмаси, миллатнинг ижтимоий, маданий тараққиётида муҳим аҳамиятга эгадир. Маълумки, Совет даврида марказдан ўйлаб топилган ҳамда сунъий равишда республикалар ҳаётига кенг татбиқ этилган коммунистик мафкура сиёсати бошқа халқлар сингари ўзбек халқининг ҳам ўз миллий тарихи, маданияти ва қадриятларидан узоклаштиришга ҳаракат қилди. Албатта, дастлабки даврлардаёқ марказнинг бундай сиёсатига қарши чиққан миллий зиёлилар ҳам бўлди, бироқ улар каттик таъқиб остига олинди. Бундай таъқиб жараёнлари собиқ Иттифоқнинг парчаланиб кетгунгача бўлган даврда у ёки бу даражада давом этди. Шунга қарамай, миллат зиёлилари томонидан халқнинг тарихи, маданияти, қадриятлари ва урф-одатларини чуқурроқ ўрганишга бўлган интилишларини давом эттирдилар. Айниқса, бу ҳолат XX аср 80-йиллари иккинчи ярмидан бошлаб мамлакат ҳаётининг барча жабҳаларида, хусусан, ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маданий-маърифий соҳаларидаги мавжуд муаммоларни кенг ёритила бошланди.

Мақтабларда, олий ва ўрта махсус ўқув юртларида рус тилини ўқитишга катта эътибор қаратилган, мактабларда рус тили ўқитувчилари маошларига

ставкаси ҳисобида 15 % қўшимча ҳақ тўланган¹ ҳолда, ўзбек тилини ўқитиш амалда эътибордан четда қолишига олиб келди.

Узоқ вақт мобайнида амалда рус тили ҳукмрон тил бўлиб келганлиги оқибатида ўзбек тилини билмасдан туриб ҳам катта раҳбар бўлиб етишиш, ҳатто диссертация ёклаш имкони вужудга келди². Қолаверса, марказ томонидан бундай ҳолатни пайдо бўлишига мос келувчи шароит яратилган бўлиб, рус тилини ҳаётга зўрлаб тикиштиришга уринилди.

Ўзбекистон ССР Министрлар Советининг 1983 йил 10 июндаги “Иттифоқдош республикаларнинг умумтаълим мактаблари ва бошқа ўқув юртларида рус тили ўқитилишини яхшилаш борасида қўшимча тадбирлари” тўғрисида қарорини бажарилиши борасида 1986 йил сентябрдан ўқув жараёнига рус тили ва адабиёти бўйича янги дастур бажарилиши учун ўқув режасидаги факультатив машғулотларга ажратилган соатлардан олинган. Масалан, 1986-1987 ўқув йили учун ишлаб чиқилган режада IX синф учун ўзбек тили дарсларига ажратилган соат олиб ташланган³. Бу ўз навбатида зиёлилар норозилигига сабаб бўлди. Жумладан, Тошкент шаҳар Сергели туманидаги 104-мактаб ўқитувчиси З.Содиқова газета орқали Ўзбекистон ССР Маориф министрлигига “Нега кейинги пайтларда ўзбек тили ва адабиёти фани учун ажратилган дарс соатлари кўпайиши ўрнига камайиб бормокда?”⁴, дея мурожаат қилган.

Ўзбек тилига бўлган салбий муносабатга қарши фикрлар XX аср 80-йиллари охирларига келиб кескин тус ола бошлади. Чунки, 1980 йилларнинг ўрталаридан бошлаб мамлакат ҳаётида қисман демократлашув, миллий тилларнинг кадр - қиммати, жамият ҳаётидаги ўрни ва аҳамиятини ошириш учун ҳаракат барча миллий, ижтимоий – сиёсий ҳаракатларда ўрин олган асосий ғоялардан бирига айланди. Бунгача бўлган даврда тил ҳақида кескин,

¹ Ўз МА, Р-2806-фонд, 1-рўйхат, 84-иш, 75-76-варақ.

² Золотухин В. Давом этаётир буюк инқилоб // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1989 йил 21 июл.

³ Дарслик яратилди, лекин ўқитиладими? // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1986 йил 3 октябр.

⁴ Ўша манба. 1986 йил 3 октябр.

очиқ-ойдин билдирилган фикрлар қаттиқ қаршиликка учраши аниқ эди. Чунки, рус тили, унинг аҳамияти, роли бўрттирилиб, “Дўстлик тили”, “Иккинчи она тили”, “Рус тили - дурдона тил”, “Тинчлик ва қардошлик тили” дея мадҳ этилди ҳамда бундай фикрлар байналмилаллик деб баҳоланди⁵. Шунинг учун ҳам марказ сиёсатида ҳар қадамда “Тил сиёсий ва мафкуравий курул эканлигини доим ёдда тутишимиз зарур. Шунинг учун ҳам қайта куришнинг дастлабки даврларида миллий тил ҳақидаги фикрларда ҳадиксираш сезиларди. Масалан: “Ижтимоий адолат ўзбек тилини давлат тили сифатидаги аҳамияти, нуфузи ва амалий ҳуқуқи ҳақида жиддий ўйлаб кўриш ва бу нозик, ўта муҳим масалани чинаккам ленинча миллий сиёсат асосида ҳал қилинишини ҳам тақозо этади”⁶ дея таъкидлаб ўтилганлигини ҳам кўриш мумкин.

Таъкидлаш жоизки, жўролар даврида олиб борилган атеистик курашнинг салбий оқибатлари адабий меросга ҳам катта зарар етказган. Бу хусусда Б.Рўзиматов бундай даҳрийлик оқибатидаги “ғаройиб кўркув» ҳақида ноширлар Худодан эмас, “Худо” сўзидан кўрқадилар”, бу кўркув “Хамса”ни ҳам қирқиб, кесишга олиб келганлиги, “ҳақ” ўрнига “ёр” сўзлари ишлатилишини манкуртликка ўхшатиб, Маҳтумқулининг 32 мисралик “Қон чиқар” сарлавҳали шеърдан 12 мисраси юлиб олинганлигини ёзган⁷. Мустабид тузумнинг сиёсати зиёлиларни худди шундай қулга айлантиришга ҳаракат қилди. Зиёлилар ижодига сунъий тўсиқлар қўйилди, унга амал қилмаганлар тўхтовсиз таъқиб остига олинди. Ёзувчи шоирлардан совет турмуш тарзини улуғловчи асарлар талаб этилиб, ижодий уюшмалар фаолияти эса қаттиқ мафкуравий назорат остига олинди.

Ҳар қандай миллий ўзликни англашга бўлган ҳаракат сунъий равишда тўсишга ҳаракат қилиниб бу борадаги ишлар қайта куриш йилларида ҳам

⁵ Мусаев К., Бегматов З. Қайта куриш ва тилшуносликнинг баъзи муаммолари // Ўзбек тили ва адабиёти. 1988. - № 6. – Б. 29.

⁶ Отабоев Ш. Тил - халқ қалби // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1987 йил 25 декабр.

⁷ Рўзиматов Б. Ишончга путур етмасин // Ёш ленинчи. 1987 йил 10 ноябр.

давом эттирилди. Масалан, Ўзбекистон Компартияси Марказий Қўмитасининг 1986 йил октябрда бўлиб ўтган учинчи пленумида адабиёт, санъат ва тарихни сохталаштириш, миллий тарих ва маданиятни илоҳийлаштириш авж олиб кетганлиги, тарихий шахсларга баҳо беришда синфий ёндошув, илмийлик, объективлик тамойилларига эътибор берилмаётганлиги кескин танқид остига олиниб, воқеа-ҳодисаларга баҳо беришда мафкуравий манфаатларнинг инкор этилаётганлиги таъкидланади. Масалан, 1986 йил 10 ноябрда бўлиб ўтган Ўзбекистон ССР Фанлар Академиясининг умумий йиғилишида республиканинг турли соҳаларида фаолият олиб борувчи Ўзбекистон ССР ФА олимларининг фаолиятларни танқид қилиниб, Ўзбекистон Компартияси МҚ котиби ёшлар таълим тарбиясида мафкуравий жараёнларнинг етарли эмаслигини кўрсатилган ҳолда, Амир Темур, Бобур Мирзо шахсига берилган ижобий таърифларга ўзгартиришлар киритилмагани ва бу ўтмишни улуғлаш ҳолатларига олиб келаётгани, республика олимлари бу ҳолатларини олдини олиш учун ҳеч қандай чоралар кўрмагани алоҳида таъкидлаб ўтилади⁸. Жумладан, ушбу йиғилишда Ўзбекистон ёзувчилар уюшмасининг нашриёти бўлган “Шарк юлдузи” журналида чоп этилган М.Махмудовнинг “Ўлмас қоялар” асари миллийлик ва тарихий воқеаликни бузишнинг ёрқин намунаси бўлиб хизмат қилмоқдалиги кўрсатиб⁹, ўтмишни қўмсаш, улуғлашдан иборат бўлган асар эканлиги алоҳида таъкиланди. Умуман олиб қараганда қайта қуриш йилларида ижод қилган бир қатор ёзувчи ва шоирларнинг қисса, хикоялари ва шеъррий асарларида мустамлакачилик сиёсатининг иллатларини очиқ бериш ғояси устуворлик қилган. Жумладан, Э.Воҳидовнинг “Донишқишлоқ латифалари” ҳажвий шеърлар туркимида, ёки А.Ориповнинг “Панжом” достонида совет даврининг самараси бўлган жамият ва кишилар ҳаётидаги нохуш манзараларга

⁸ Общее собрание Академии наук Узбекской ССР // Общественные науки в Узбекистане. 1986. – № 11. – С. 3-13.

⁹ Общее собрание Академии наук Узбекской ССР // Общественные науки в Узбекистане. 1986. – №11. – С.9.

китобхон эътиборини қаратган. Бу даврда совет даври манзарасини очиб беришда ёзувчилар оддий кишининг мураккаб тақдиридан маҳорат билан фойдалана олдилар.

Хулоса қилиб айтганда қайта қуриш йилларида демокрашлаштириш ва ошкоралик натижасида республика ҳаётининг барча жабҳалари қаторида маънавий ва маданий соҳалардаги муаммоларни кенг ёритилиши ҳамда миллий ўзликни англаш жараёнларининг кучайишига олиб келиши ўзбек тили ва адабиётининг ҳолати, муаммоларининг очиб берилиши, ўзбек тилига давлат тили мақомининг берилиши, маҳаллий зиёлилар сай-ҳаракатлари билан кўплаб совет тизими қурбони бўлган зиёлилар ва улар ижодининг қайта баҳоланиб уларнинг номлари оқланиб, кўплаб зиёли ижодкорлар ўзларининг шер ва асраларида совет даврининг йиллар мобайнида олиб борган мустамлакачилик сиёсати иллатлари ва унинг салбий оқибатларини очиб бердилар.

Адабиётлар

1. Абдуазизов А. Виждон ва масъулият ҳисси // Ўзбек тили ва адабиёти. 1987. -№ 3. - Б. 34.
2. Дарслик яратилди, лекин ўқитиладими? // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1986 йил 3 октябр.
3. Золотухин В. Давом этаётир буюк инқилоб // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1989 йил 21 июл.
4. Мусаев К., Бегматов З. Қайта қуриш ва тилшуносликнинг баъзи муаммолари // Ўзбек тили ва адабиёти. 1988. - № 6. – Б. 29.
5. Общее собрание Академии наук Узбекской ССР // Общественные науки в Узбекистане. 1986. – № 11. – С. 3-13.
6. Общее собрание Академии наук Узбекской ССР // Общественные науки в Узбекистане. 1986. –№11. – С.9.
7. Отабоев Ш. Тил - халқ қалби // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1987 йил 25 декабр.

8. Рўзиматов Б. Ишончга путур етмасин // Ёш ленинчи. 1987 йил 10 ноябр.
9. Ўз МА, Р-2806-фонд, 1-рўйхат, 84-иш, 75-76-варақ.
10. Ўша манба. 1986 йил 3 октябр.
11. Meligaliyevich, Q. A. (2021). NEW UZBEKISTAN IN A NEW NEIGHBORHOOD RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(6), 12-19.
12. Курбонов, А. (2022). ДРЕВНЕЙШЕЙ КУЛЬТОВОЕ МЕСТО В СРЕДНЕЙ АЗИИ. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(17), 1-5.
13. Isayev, Oybek. "THE CULTURAL LIFE IN SURKHAN OASIS: INFORMING OF ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS BASED ON ARCHIVAL MATERIALS (1925–1941 YEARS)." *The Light of Islam* 2019.4 (2019): 31.
14. Исаев, О. А., and Б. С. Сафаров. "Проблемы здравоохранения в Сурхандарьинской области (1925-1941 гг.)." *Бюллетень науки и практики* 6.11 (2020): 433-438.
15. Исаев, Ойбек Ахмед. "Освещение проблем образования Сурханского оазиса в архивных материалах (1920-1930 гг.)." *Бюллетень науки и практики* 6.8 (2020): 289-294.